

**B11 一級戰報：矩陣軍事時代到來和拜登烹斷頭菜和死後地獄憲章、死後生化武器
Matrix War Times and No. 1 War Communication: Biden Cooking Death Dinner and
PostHell Charter and Postbioweapon
阿紫宝宝(Henry Hill)**

No. 1 War Communication and Biden Cooking Death Dinner and PostHell Charter:
Postbioweapon and Pos-CCP of Azrael Concentration Camp.

This is the No. 1 War Communication and answers why US Army fail in most of the wars.
Biden cooed death dinner of three courses. Communism is the Hell Charter for any states.
Covid-19 is the postbioweapon and CCP is the Azrael Concentration postcamp.

美国不立刻登陆 T(3×3×3)矩陣军事（战争、国家安全）时代，必然象在朝鲜战争、越战的地板战争中和在伊拉克战场、阿富汗战场的砧板战争中继续失败到灭亡。拜登是全世界首个提出为尊严而战的总统，只要美军用航空母舰接我到美国，不仅拜登立刻有尊严，美军立刻前进 70 年登陆矩陣军事时代、矩陣国家安全时代，世界得以保全，等价交换如何？尤其是美国民族英雄 1 号凯文·麦卡锡(Kevin Owen McCarthy)，想要保护美国免于核战争，一定要帮助我立刻到美国。

全世界有史以来，多少人叫经国、纬国、定邦、安邦、安国、保国……但没有一个实现的；我是文王的《周易》预言的唯一一人：「大明始终，六位时成，时乘六龙以御天」、「乃统天」、「万国咸宁」的天帝亲临；同时也是伏羲《连山易》里预言的唯一一人。

矩陣军事时代的一级战报、拜登烹断头菜和地狱宪章：恶习已上路、病毒死后生物武器和共党死神集中营。二战后共产主义国家、恐怖主义国家已经进入矩陣战争时代，美军则赛跑的兔子睡觉而失败。

末日好消息：按照美国国际死刑判例法，卡扎菲在死的那一年遭阿拉伯国家和非洲国家疏远而已经上路，这是美国为卡扎菲、萨达姆量身定做的必死的外交棺材；普京他兄弟恶习早已与菲律宾、韩国、日本等周边国家反目，显然已经在路上了，拜登为恶习量身打造的外交棺材已经上市并且打开盖就等入殓了。共产党本身就是一口绞肉机夹生棺材。

全世界有史以来，多少人叫经国、纬国、定邦、安邦、安国、保国……但没有一个实现的；我是文王的《周易》预言的唯一一人：「大明始终，六位时成，时乘六龙以御天」、「乃统天」、「万国咸宁」的天帝亲临；同时也是伏羲《连山易》里预言的唯一一人。反观狗共唯一一个有名号的就是恶习被杀。

现在，不学无术的文盲、疯子精神病、国家漏洞木马掌握着全中国以至全世界的末日命运，这是全世界第一大问题，如果阴狠毒辣的精神病、文盲、死刑犯不掌握国家资源，最多也就是黑手党老大那么个祸害，绝对不可能导致世界的末日灭绝或者什么摧毁世界秩序的战略决胜，由此可见，全世界的末日第一问题死结是文盲、疯子精神病当国和美国存在漏洞被无限渗透、挟持，称之地狱一号灾星。

不想当将军的士兵不是好士兵，未经 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵训练的军队不可能取得胜利。伊拉克战争已经超过 20 年，但电力设施和通讯设施至今未完全恢复，现在还在与沙特合作购买电力。因此，希望诸位不要等到北京大轰炸之后没水、没电、没通讯、没网络后再想着来救中国，现在立刻着手以西班牙斗牛士的方法农村包围城市诚实抓捕罪犯、拯救中华民族。

二战中打败纳粹和日军的天花板美军，为什么在朝鲜战争、越战、伊拉克战争、阿富汗战争全面失败？

胡志明小道（Ho Chi Minh Trail）的春季攻势、斯大林格勒保卫战的冬季攻势为武力战争之上的制高点战争和主体战争和相应的国家安全：武力战争（军事、国家安全）、制高点战争（军事、国家安全）、主体战争（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三分原则。

日军和苏军共同创造了本地作战（军事、国家安全）、出最终结果战争（军事、国家安全）、纽伦堡审判法律扫雷战（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三光原则。

朝鲜战争、越战是地板战争（军事、国家安全），伊拉克战场、阿富汗战场的战争是砧板战争（3 天战争、军事、国家安全），最后得利的塔利班和中共的胜利战争是餐桌战争（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三部曲（三步曲）原则。

战争三部曲（三步曲）中的每层战争（军事、国家安全）包括战争三分和战争三光矩阵元，从而构成一个 $3 \times 3 \times 3$ 的矩阵 $T(3 \times 3 \times 3)$ ，称之为 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵战争（军事、国家安全）或 333 矩阵战争（军事、国家安全）、矩阵战争（军事、国家安全），依此类推至于任意阶矩阵同理成立，从而构成战争（军事、国家安全） $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵原则。

战争从非矩阵的冷兵器时代、热兵器时代、核武战争时代到二战后进入的矩阵战争时代，历经了 5000 年；但是矩阵战争直到今天我用计算数学分析才浮出水面。现在，不学无术的文盲、疯子精神病、国家漏洞木马掌握着全中国以至全世界的末日命运，全体美军、北约部队、中华民族愿意重建合法国家政权的将士们，都必须立刻紧急接受 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事规范和 AI 训练，才有可能打赢这场最后的战争，为什么呢？

二战中打败纳粹和日军的天花板美军，在朝鲜战争、越战的地板战争中都是失败的，在伊拉克战场、阿富汗战场的砧板战争又失败了（前三天成功第四天失败）；与此同时，在这场末日战争包括交战无规则 A、制高点战争 C、主体战争 D、资源（产能）战争 F、人员战争（法律战争）G 等，依此类推，美军必将继续保持失败，继续丢掉二战中美军战胜纳粹和日军的军事天花板而变成军事天花，被打得要多惨就有多惨，从而构成美军三战三败原则、美军非矩阵训练军事天花原则：朝鲜战争、越战失败 P，伊拉克战场、阿富汗战场失败 Q，与中俄的末日战争失败 R。

为了全人类的自由、民主和拜登为之深深痛苦而切肤之痛地提出的尊严，美国总统和参谋长联席会议必须立刻下令进行 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事训练、AI 训练和规范；希望建立起合法的中国政权的全体将士们也责无旁贷：要么天花，要么天花板，二者完全不相容而构成军事不相容原理（原则）、泡利不相容原理（Pauli exclusion principle）军事化原则、 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事（战争、国家安全）化原则。

宋丹说过，女人对自己就要狠一点，共产党不仅对人民是徐志摩的血污海之狼狠犬恨，对自己也是自带死亡纽伦堡大审判的全灭绝，可见，共党就是无限女人党，够狠也够恨。安倍晋三在《安倍晋三回忆录》中回忆，连现任党魁根本不相信中共，加入中共组织，是因为他想得到中共组织里面的政治权力。

共产党就是自带纽伦堡大审判的死神地狱集中营害人害己，百年来屠杀几十个国家超过 20 亿人，而且全是预设死亡的死后行刑大屠杀。所有的共产党自成立之日起杀人无数，连无数的总书记、国家主席、苏联的联盟主席、元帅、将军、红黄蓝幼女、学生器官等都毁于其手，99.99%的人以至无人能反抗成功，死神集中营当之无愧，共产主义（共产党章程）即地狱宪章名不虚传。

俄罗斯是民族主义无花果，共产主义是地狱无花果。俄罗斯没有防火墙但有督战队，乌克兰没有防火墙也没有督战队；中共既有防火墙也有督战队还有军官毁灭士兵的受控爆炸包，这是全棺材制度。

二战中的各国元首和各路枭雄如同韩信死后不甘心，再次转世为再生人来进行足球补场，其基本格局是：死前又哭又闹的东条英机转世为积恶成习的恶习 A；希特勒转世为普京 B（安倍晋三一死立刻宣布列装波塞冬核鱼雷，和希特勒在日本偷袭珍珠后立刻对美宣战一样）；老来得志的丘吉尔转世为老是恶狠狠的老拜登 C；墨索里尼转世为岸田文雄 D；罗斯福转世为左棍马克龙 E 来打酱油，喜欢找保姆；斯大林转世为德国总理朔尔茨 E。第三次世界大战是中美俄三国杀，上述五个再生人五方会战，太极未判昏已过，风后女娲石上坐，胜败其实早已分，拜登已送习上路，参照卡扎菲的国际死刑判例法。他们的转世如同天篷元帅投了猪胎乱七八糟的：东条英机杀害太多中国人却投胎于中国，结果是童年十分悲惨；希特勒杀害太多苏联人却投胎在俄罗斯，显然不可能顺利；墨索里尼换了皮肤有点不适应；斯大林直扑希特勒老巢难忘旧情一直找中共合作；丘吉尔到盟友家做客老当益壮勇于担当重任，却错养白眼狼，好在不忘初心仍然心狠手辣。

冷战结束后，卡扎菲是第一个在联合国和美国发起文斗的对手，如果他知道有一天会被用刀捅进肛门而死，他还会单挑美国的三艘航母吗？萨达姆是第一个在美国本土外挑战美国的硬扎，如果他在发起挑战时想到自己会被绞死在绞刑架下，他会后悔当初的决定吗？本·拉登是第一个在美国本土上发起死亡袭击挑战的美国国家之敌，如果他知道有一天会被美军处决，他当初还会选择发起袭击吗？此外，齐奥塞斯库、米洛舍维奇、希特勒、东条英机等这些也都是一样下场。现在中俄联盟包括普京和他兄弟联袂挺进美利坚，既用胡志明小道（Ho Chi Minh Trail）的阴狠毒辣（女子防身术之下三路木马袭击），又用谍务、军事和人员直接渗透进入美国的蝴蝶结之死后纠缠（切腹开膛），据说中俄有 25 万人正在进入美国，恶习和普京已经上路了：既有本·拉登的本土袭击又有胡志明小道的后入式袭击，下场究竟会怎样呢？全世界拭目以待。

2011年卡扎菲死的那一年，卡扎菲觉察出异样，原来与之交好的阿拉伯国家和非洲国家纷纷疏远他，然后他就挂了；萨达姆也几乎一模一样，先在国际上被搞臭孤立后痛下杀手做掉，等等，任何人不难看出，美国国家敌人一般先被美国实施预先国际社死判决（即本征死亡是标配），然后再被特征处决，构成了一个完美的死后行刑体系，这是美国的国际行刑案例法，全体人员注意了，尤其是作为再生人的东条英机和希特勒。拜登表情严厉、眼神凶恶的反问，“对我说出一个想与习近平换位置的世界领袖，说出一个来”，其表明，按照美国的死后行刑程序，恶习已经社会死亡即在国际关系中被处决，剩下的就是肉体处决罢了。梦里不知身是客，落花流水头落去。看来，这伙人还以为他们是在送拜登和美国上路，一声叹息。

2月7日，拜登在发表《国情咨文 State of the Union》时凶狠地发火下手烹饪了的一道反击共和党议员的菜：姜还是老的辣的「姜母鸭」，拜登是公的，因此下手的一定是雌性的「姜母鸭」A，以此堵住共和党的悠悠之口；话锋一转，拜登「治大国如烹小鲜」的匪首烹饪成无人敢置换的「治大国如烹小鲜肉」的猪头肉B（实在是老了点）；再者，拜登用F-22向「流氓气球」开火，共党瞬间秒变「治大国如烹小鲜」C的入侵美国主权之敌，上述A、B、C三道菜成为恶习中共的断头菜：最后的晚餐，因为三道菜是死刑犯的最后一餐，从而构成拜登怒烹断头菜原则。

独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）与尊严是不相容的，因此，末日战争既是人狗尊严大战又是美国维护主权独立的战争，也是民主自由与独裁之争的最终决战。拜登被中共释放出被中共所挟持，有损尊严，为尊严而战成为拜登最迫切需要的灵魂之战，因此，拜登政府是对中共的开火政府，一场摧毁全世界的末日战争——人狗大战即将不可遏制地爆发。拜登家可能又要死条狗了，到时候可能又要忙坏蔡英文连夜舔狗了。不是一家人不进一家门，两党一家亲的根源其实都在拜登身上。

日本人拍摄A片，中共拍B片，美国（灯草和尚）拍C片，俄罗斯拍摄F片，世界焉能不乱？全世界对外侵略性最强的俄罗斯不设防火墙，其意味着俄罗斯不象黄河悬挂于地表之上7~10几米；中共是被马克思、列宁等预设死亡增强性的死后制度之绝对高压锅，不设绝对的防火墙和无限的维稳制度，中共早就如抗日战争中花园口决堤一泄千里了无踪迹；美国则是全民主、自由开放不设防，这就是末日倒三角。

日本中央公论新社发表了新书《安倍晋三回忆录》。《安倍在书中回忆，习近平曾说过，如果生在美国，应该不会加入美国的共产党，而是加入民主党或共和党。在安倍看来，习近平的这些脱稿说出的内容，反映出“习近平不是因为思想信条加入了中国共产党，而是为了掌握政治权力才加入共产党。”安倍认为，习近平“是强烈的现实主义者”。安倍的意思是说，习近平其实并不相信共产党的所谓信条，说白了就是习近平不相信中共，加入中共组织，是因为他想得到中共组织里面的政治权力，即党魁入党党为自己服务、党为己用原则，最终导致党魁弄党世界末日或自己末日。

1. 末日（灭世）倒三角原则、共党无限蜂王（无限 B 片）原则

共产主义走火入魔的核心在于形式先于核心之虚假至上而大诈骗成功（真实性问题）；俄罗斯走火入魔的核心在于全民族信奉错误的战争（武力、肉体清除、绝对化）是解决一切的万能药丹，活摘一切前提条件是绝对相对化，屠村屠城种族灭绝而抢劫一切财产和土地，无条件（无责任、无信用）无花果（诚信问题）；美国失败的原因在于没有解决完整性（量敌从宽、养共为患），这就是直接导致今天世界末日的倒三角，从人体艺术维纳斯到祸国殃民灭世的罗马妓女神仅仅一步之遥，从而构成末日（灭世）倒三角原则，

俄罗斯走火入魔的核心在于信奉战争是解决一切的万能药丹，活摘一切前提和去除一切条件而将一切相对绝对化，屠村屠城种族灭绝而抢劫一切财产和土地，不承担任何责任，直接就是永远也不会开花的无花果，常态性言而无信、毫无信用可言，从而构成（俄罗斯）战争（武力）解决一切无花果（毫无信用而言、无信用、空中楼阁）原则、相对绝对化无花果（毫无信用而言、无信用、空中楼阁）原则、无责任无花果（毫无信用而言、无信用、空中楼阁）原则、俄罗斯（民族）无花果（毫无信用而言、无信用、空中楼阁）原则、无条件（无责任、无信用）无花果（空中楼阁、水中花、镜中月）原则，依此类推至于大家拿、白吃白拿的共产主义（共产党）无花果（毫无信用而言、无信用、空中楼阁、水中花、镜中月）原则、共产主义（共产党）绝对化无花果（毫无信用而言、无信用、空中楼阁）原则、共党政党无花果（空中楼阁、水中花、镜中月）原则等同理成立。

依据相反（不同）不相容原则和非 A 肯定否定原则、无责任（无信用）无花果（空中楼阁、水中花、镜中月）原则，无责任（无信用）无花果的解决方案只能是责任（信用）先于一切原则、武力（战争、绝对化、相对绝对化、肉体解决）非解决原则。

依据末日（灭世）倒三角原则，在末日倒三角中，美国如同美军有着强大的职业化技术背景，但在体量层面和智慧龙骨层面是镂空的，等同美女不穿衣服进入夜总会不设防，或者是亚马逊丛林中挂着一片树叶的原始人；中共没有职业化的内容，也没有专业的战略战术，有的只是体量上画皮式的人海战术和表面文章，最多只是比照只有形式而忽略内容之 GDP 的乌合之众，三缺一，即为行尸走肉的黄皮俄僵尸，空有一身几百万辈子都是淹死在厕所里的臭皮囊，而且还是囊中羞涩，人们只需要击毙其首领则其部下必然一哄而散；俄罗斯是二战出土的体量性知了（蝉）死鬼，武器水平、指挥能力冻结在二战时代，三缺一，即为古墓派基于去投胎的出土厉鬼、绝对性死鬼，依据死亡绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，其即为既要别人命也要自己的命的绝对性知了（蝉）死鬼。

俄罗斯在二战就象一战出土的知了（蝉）性自杀性人体炸弹，专门用来消耗对方弹药，然后让后续或其中的冲锋部队利用敌人补充弹药或更换武器的空隙发起冲锋消灭敌人，如利用敌人更换机关枪过热枪管的机会；同时，苏联军队好象知了（蝉）出土，一生的生活准备就为了在战场上几秒钟的挨枪子去死（让子弹击中、让子弹飞），依据依据死亡绝对原则、人死不能复生绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，俄罗斯军队的肉体就是与武器绝对等价的武器，称之为古墓派人体武器（肉体武器、人体炸

弹)、纯属绝对的无限肉体(肉酱)恐怖主义,显然俄罗斯为知了(蝉)民族,从而构成苏联(俄罗斯)民族(官兵)古墓派人体武器(肉体武器、人体炸弹)原则、俄罗斯民族(官兵)知了(蝉)挨枪子去死(让子弹击中、让子弹飞)原则、战斗民族知了(蝉)原则、战斗民族(俄罗斯民族)一了百了原则、人海战术人体武器化(肉体武器化)原则、人海战术肉体(肉酱)恐怖主义原则、人海战术肉体(肉酱)绝对恐怖主义原则、俄罗斯(绝对)民族恐怖主义原则、俄罗斯知了(蝉)民族原则、俄罗斯民族只为死亡原则、俄罗斯民族绝对死鬼原则、俄罗斯民族知了(蝉)求死原则、俄罗斯死亡知了(蝉)民族原则、俄罗斯民族死亡知了(蝉)原则。依此类推,现在,俄乌战场上的俄罗斯官兵又在武器化地冲向乌克兰军队阵地,武器水平、指挥能力则冻结在二战时代,一派古墓派风范。显然,俄罗斯民族是不敬畏生命的恐怖主义民族。

依据(任何人、政党、政权、国家)不敬畏生命绝对归零(断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判)原则、俄罗斯(绝对)民族恐怖主义原则、俄罗斯民族知了(蝉)求死原则,俄罗斯整个民族的肉体恐怖主义是完全否定、错误、非法、民族精神病和不被允许的,死神是俄罗斯民族的最高君主(最高统治者)。俄罗斯民族的每个人都是死亡知了(蝉),也就是说,归根结底,俄罗斯民族为死亡民族,从而构成俄罗斯民族(人体)恐怖主义绝对归零(断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判、否定、错误、非法)原则、俄罗斯死亡民族(地狱民族、鬼族)原则、俄罗斯死神最高君主原则。

普通的抑郁症不是用一生的准备来博取一秒钟的自杀;俄罗斯民族的抑郁症自杀则是象知了(蝉)一样:用一生的准备去换取一秒钟的自杀,全民地缘抑郁症,如张国荣,比照产后抑郁政;更有甚者,俄罗斯民族老是活在缅怀过去二战的荣光中,动不动就短路到战死在战场上或者从死人堆里爬出来的祖先的荣光里,俄罗斯这种地缘抑郁症称之为民族携个人(短路)知了(蝉)抑郁症、死前抑郁短路高潮猝死症、F大调(死调、4调、F方程式)死前抑郁症、死前抑郁自我(短路)殡葬民族(不仅是开殡葬用品自产自销还全民人人自我殡葬)、俄罗斯F民族原则,因此,俄罗斯又称为(短路)死前抑郁症民族、(短路)知了(蝉)抑郁症民族、死前抑郁(短路)知了民族、F,纯属往回倒的退行性短路,就象日本人看A片的传统一样,他们看A片是为了借由他人现场性行文产生幻想性增强型自我激励之刺激,俄罗斯人举办F(funeral)片是为了在高潮中安魂,从而构成俄罗斯民族(短路)死前抑郁症退行性短路(往回倒、无限悔棋、往回撤、自恋)、俄罗斯民族(短路)死前抑郁F片原则、俄罗斯F民族原则、俄罗斯民族(短路)死前抑郁原则、俄罗斯民族死前抑郁短路高潮原则、俄罗斯俄罗斯不吹牛会死(不吹牛立刻死)原则。

依据不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,举办死前葬礼高潮死亡的俄罗斯民族的葬礼f(funeral)与乌克兰的平民伤亡之Fucking是等价的: $f=F$,从而构成俄罗斯死前抑郁短路高潮死亡f可圈可点F原则、俄罗斯民族殡葬F大调原则、俄罗斯FF(F平方、死两次)原则、俄罗斯民族F片(F断片)原则、俄罗斯FF民族原则,一次是自己死亡,第二次是临死都要拉个垫背的被人干死的,因此,俄罗斯又称为FF民族、被干死亡民族、战死自己民族、F片(F断片)民族、白事民族(白片民族、断片民族、殡葬燃料)、殡葬界天花板F大调民族、民族癌症。

日本人拍摄 A 片，俄罗斯拍摄 F 片（FF 片、白片、白事片、F 断片），一个性高潮，另一个是性高潮猝死。

俄罗斯没有防火墙但有督战队，乌克兰没有防火墙也没有督战队；中共既有防火墙也有督战队还有军官毁灭士兵的受控爆炸包，这是全棺材制度。

棺材的特点是只有进没有出（只进不出最后封棺），也没有退路，至少没有退路是不可排除的，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，棺材即属绝对的，如蜂巢（马蜂窝 honeycomb 即马克思主义蜂窝）即是其中的蜂会被逼迫到一个无路可退的角落，从而构成棺材只进不出（没有退路、没有后门）原则、棺材只进不出（没有退路、没有后门、无退路）绝对原则、棺材单向性原则、蜂巢（马蜂窝 honeycomb 即马克思主义蜂窝）棺材（无路可退、甜蜜棺材）原则、共产主义（列宁主义）棺材（无路可退、甜蜜棺材）原则。

依据棺材只进不出（没有退路、没有后门）原则、同一律，督战队是部队退路不可排除的，于是有督战队的部队必然是令部队、将士们被压缩我无路可退的地步之战场棺材，即属被动的；进而，当被压缩的部队被逼迫重新冲向敌阵时，其冲锋也是被动，从而构成督战队（战场）棺材原则、督战队被动原则。

如果任何部队 W 的督战队制度是成立的，那么，依据督战队被动原则，部队 W 是被动的，记为结论 F；然而，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何（作战）部队 W 都是武装力量而必然是单方向的、对敌主动作战的，即属主动的、绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是被动的、 $S::W$ 是主动的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得督战（队）制度否定（错误）原则和禁止督战（队）制度原则、督战（队）制度绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则。

依据、督战（队）制度绝对归零原则，督战队制度直接让自己的作战部队绝对归零而成为无人部队、无人作战部队、零点部队，就象无人驾驶一样，从而构成督战（队）制度无人部队（无人作战部队、零点部队）原则、俄军无人部队（无人作战部队、零点部队）原则。

依据有条件相对原则、相对有限原则、同一律，任何小人书、连环画 W 是以描述、记载事件 Y 为前提的，即是有条件的、相对的、有限的，从而构成小人书（连环画）相对（有限、有条件）原则。

依据不受限制绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何主动 W 都是不受约束的而必然是不匹配的，随之必然是绝对的，

从而构成主动绝对原则；与此同时，任何军事力量通常都必须都是面向敌人、对方进行主动攻击的，即属主动的、绝对的，从而构成军事力量绝对原则。

10 年浩劫以来，在「治大国如烹小鲜肉」的「全世界最好的领导人」用《七侠五义》小人书全力以赴的最高领导下，全国的全体共军将士将自己全部置于《七侠五义》小人书之下，《七侠五义》小人书是全体共军一切军事行动的前提，一切军事行动和调动都必须符合并遵循《七侠五义》小人书，依据小人书（连环画）相对（有限、有条件）原则，其即属相对的，共军因此又称为小人书部队，从而构成共军《七侠五义》小人书原则、共军相对（有限）原则、小人书先于共军原则。共军把自己只有一次的生命系在白毛男的小人书之裤裆里，绝对是最后的悲剧：战无不败。由此可见，共军 PLA 是用小人书给自己挖坑而永远小人一截的小小人，从而构成共军小小人部队（小人书部队）原则。

日军的个子比较小，因此称为小人部队（拍摄 A 片的高手）；共军毛老大拿着《七侠五义》的小人书在中央军委中调兵遣将，惶惶不可终日，因此称为小人书部队；俄罗斯军队则是无人作战部队，三支部队统称为小三部队。

尊严即是具有不受侮辱、轻视的最后底线的，从而构成尊严底线原则。

依据不可逆转绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何独裁、专政的政权、国家、政党都是绝对的，从而构成独裁（专政）绝对原则。

如果任何独裁、专政的政权、国家、政党 W 下的人民、党员、成员 Q 是有退路 Y 的，那么，政权、国家、政党 W 即是有缓冲的而不可能是绝对的，记为结论 F；然而，依据独裁（专政）绝对原则，政权、国家、政党 W 是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）人民（成员、党员）退路否定（错误）原则和独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）人民（成员、党员）无退路原则、禁止独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）原则、独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则，依此类推至于如下原则同理成立：独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）有底线否定（错误）原则和独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）无底线原则、独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）绝对原则。

依据独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）人民（成员、党员）无退路原则、独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）无底线原则、尊严底线原则，任何独裁、专政的政权、国家、政党 W 都是无底线的，其中的人民、党员、成员 Q 是无退路的，W 的无底线

和 Q 的退路是不相容的，而无退路的人民、党员、成员是必死的，只有有退路的人民、党员、成员才有活路，即独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）与人民、党员、成员、民族、国家、政权、主权等都是不相容的，从而构成独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）人民（成员、党员、民族、国家、政权、主权）不相容原则、独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）尊严不相容原则、无底线退路不相容原则即 BL 不相容原则（B::bottom line&L::Leeway or Life）、底线退路成正比原则、退路跟随底线原则。

依据独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）无底线原则、无底线退路不相容原则、尊严底线原则、棺材无退路原则、同一律，独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）就是没有任何退路、摧毁所有退路、毁灭一切（包括本体）的无条件铁棺材，从而构成独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）铁棺材原则，即死神集中营的地狱宪章。

依据依据独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，绝对、独裁、专政的共产党、列宁式政党必然象千斤顶的液压仓中形成处处相等的压力一样而形成处处是无限大的绝对权力，即如同一个蜂巢（马蜂窝 honeycomb）中所有的成员都是蜂王一样，各级官员都等于是党魁和国家元首，共产党无论怎么变化都是无限九龙治水，就象一个无限蜂王的蜂巢（马蜂窝 honeycomb），这就是共党的无限蜂王（无限 queen bee、无限蜂巢、无限马蜂窝 honeycomb、无限官员、只有官没有兵、无限火烧屿、无限僧多无粥）制度，共党则称为无限蜂王（无限 queen bee、无限蜂巢、无限马蜂窝 honeycomb、无限官员、只有官没有兵、无限火烧屿、无限僧多无粥）党、有官无兵党、有僧无粥党，依此类推至于独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）组织、国家、政权等同理成立，也就是说，独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）就是无限拍摄 B（无限 queen bee）片的下三滥（犯罪组织）无限拍摄 B（无限 queen bee）片原则，从而构成独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）无限蜂王（无限 queen bee、无限蜂巢、无限马蜂窝 honeycomb、无限官员、只有官没有兵、无限火烧屿、无限僧多无粥）原则、独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）无限原则、独裁（专政、共产党、共产主义、列宁主义）有官无兵（有僧无粥）原则。

2. 死后生物武器和死后战争：生物武器（生化武器、核武器、化学武器、神经毒剂）死后原则、普通战争（武器、谋杀、屠杀）死前原则、共党已死（死亡、死后、身后）原则、法办（处决）共党（五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼）无限功勋原则

依据共党无限蜂王（无限 B 片）原则、无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，共党 W 无分别地用洗脑、招魂等模式制造绝对的死亡吸引力（比照电动势的死亡势力）P，进而让好好活着的人无条件为了纯属欺诈的共产主义去死、去牺牲、去自杀，即属绝对的；与此同时，共党（及其治下人民、党员）也必然是已经死亡的（绝对死亡相等）而即属绝对死亡的，综上所述，其即构成共党无条件（无理由）制造（鼓励）自杀（牺牲、死亡）绝对原则、共党（及其治下人民、党员）无条件（无理由）制造（鼓励）自杀（牺牲、死亡）原则、共党已死（死后、身后、再死一次）拍 B 片（魂

飞魄散)原则、共党(及其治下人民、党员)死后再死一次原则、共党(及其治下人民、党员)死后折腾原则、共党(及其治下人民、党员)死鬼(必死)原则、共产主义国家地狱原则、共党治下人民(党员)再死一次(死后折腾、死后斗争)原则、共党(及其治下人民、党员)魂飞魄散原则,他们生前已死,再死一次只能是魂飞魄散了。

共产党 W 从一开始有忽悠人民、党员 Q 等为党、共产主义事业、所谓的国家和民族去死,纯属教科书式鼓励自杀,和邪教的人肉炸弹绑架没什么两样,然后党国要员大过年的调集飞机连夜运输自己为数不少的私生子和小老婆们去美国安葬,我们不难看出,如果共产党 W 不是已经死了的话,那么,依据无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,共党 W 无分别地用洗脑、招魂等模式制造绝对的死亡吸引力(比照电动势的死亡势力) P ,进而让好好活着的人无条件为了纯属欺诈的共产主义去死、去牺牲、去自杀,即属绝对的,记为结论 F ;然而,共产党的特权阶级和领导自己却没有死,篡夺革命果实后过起了「天天象过年,夜夜做新郎」的生活,并没有给自己造成不可逆转的死亡结果即属相对的,共党专门宣传牺牲、自杀至上,自己却在文革杀害超过两亿人后还活得更加嚣张,显然是个笑话,记为结论 G ,此时,令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零,其中 R 、 S 为任意实数,即属绝对归零的,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得共党非已死(死亡、死后、身后)否定(错误)原则和共党已死(死亡、死后、身后)原则、共党绝对归零(断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判)原则,依此类推至于如下原则同理成立:(共党治下共同犯罪的)人民(五毛、党员、党卫军、政府)非已死(死亡、死后、身后)否定(错误)原则和(共党治下共同犯罪的)人民(五毛、党员、党卫军、政府)已死(死亡、死后、身后)原则、(共党治下共同犯罪的)人民(五毛、党员、党卫军、政府)绝对归零

依据(共党治下共同犯罪的)人民(五毛、党员、党卫军、政府)已死(死亡、死后、身后)原则、已死(死亡、死后、身后)原则、共党无限蜂王(无限 B 片)原则,其必然构成共党(五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼、白卫兵、红卫兵)已死(死亡、死后、身后)无限蜂王(无限 B 片)原则、共党(五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼、白卫兵、红卫兵)已死(死亡、死后、身后)无限冲刺(阶级斗争、无限折腾)原则、共党(五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼、白卫兵、红卫兵)分裂(绝对)原则、共党(五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼、白卫兵、红卫兵)绝对分裂原则:已经死的共党、党员、官员 W 竟然能活着还在象女巫一样诱杀他人以至全世界: $W = \neg W$ 和 $W \in [\neg W, W]$ 。

任何人、事物 W 扭曲会导致其转变为 $\neg W$ 也是无障碍或都是可能的: $W = \neg W$,依此类推至于任何从 $\neg W$ 到的区间 $[\neg W, W]$ 都是无障碍或都是可能的: $W \in [\neg W, W]$, $W = \neg W$ 和 $W \in [\neg W, W]$ 都称为扭曲方程、变态方程、(突破)底线方程;与此同时,分裂的人、事物、组织 W 等必然不可能连续之信用的,即必然是违背信用原则、抗失败原则的,从而构

成分裂（扭曲、变态）无信（言而无信、失信）原则、分裂（扭曲、变态）违背信用（诚信、连续性）原则。

在任何系统中，没有信用、诚信、连续性，任何抗失败、试错体系都是分裂、扭曲、变态的，显然不可能因此而得出正确的结果，这就是抗失败（试错）体系先于结果原则、抗失败（试错）开花（遍地开花、分布）原则、信用（诚信、连续性）先于抗失败（试错）原则、失信（言而无信、无信）无花果原则、分裂（扭曲、变态）无花果原则、信用（诚信、连续性）先于结果（成功、正确）原则、信用（诚信、连续性）开花（遍地开花、分布）原则、信用花开原则、无信用无花果原则、无信无花果原则。

如果任何国家的任何人、任何方面 W 杀掉已死、必死的任何人、政党、事物 Q 是有责任的，那么，Q 就是有价值的、能造成某些责任的，记为结论 F；然而，命题中 Q 是已死的，也就不可能有任何价值能够造成任何责任，记为结论 G，此时，令 $R::Q$ 是绝对的、 $S::Q$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得法办（处决）共党（五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼）有责否定（错误）原则和法办（处决）共党（五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼）无罪（无责）原则；进而，如果共党（五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼）Q 是有罪 Y 的，法办（处决）共党（五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼）Q 的人是有功劳 $\Delta H = \Delta Y$ 的，随之构成法办（处决）共党（五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼）有功原则；再者，如果共党（五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼）Q 是有潜在犯罪威胁 Y 的，如共党接二连三不断地投毒播疫而产生无限的罪责 Y，法办（处决）共党（五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼）Q 的人随之建立起无限大的功勋，随之构成法办（处决）共党（五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼）无限功勋原则、终止共党（五毛、党卫军、作恶官员、已死者、死后者、死鬼）绝对犯罪无限功勋原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

依据无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，比照共党的死后体系，新冠病毒是被人为功能增强性实验预设为杀人武器的，比照共党无分别地用洗脑、招魂等模式制造绝对的死亡吸引力（比照电动势的死亡势力），然后投放出去感染人群而以 731 模式杀害民众，任何人感染后都有机会在本地层面从内部造成直接而绝对的死亡，称之为死后（绝对）武器、死后（绝对）屠杀、死后（绝对）战争，依此类推至于所有生物武器、生化武器、核武器、化学武器（神经毒剂）等同理成立，从而构成生物武器（生化武器、核武器、化学武器、神经毒剂）死后（绝对）原则。

法律上对一个死刑犯判处死刑并发出死刑判决，预设死亡决定，然后对其进行执行死刑，这就是死后行刑秩序，死后武器（战争、谋杀）等就是属于这种情形，依此类推至于普遍情

形同理成立。所有的共产党自成立之日起杀人无数，连无数的总书记、国家主席、苏联的联盟主席、元帅、将军、红黄蓝幼女、学生器官等都毁于其手，99.99%的人以至无人能反抗成功，死神集中营当之无愧，地狱宪章名不虚传。

普通的战争是从外部发起的相对性战争，其杀伤力是有限的，在过程中导致的死亡是通过生命的收敛或逐步收敛来实现的，称之为死前战争（武器、谋杀、屠杀、灭绝、行刑），从而构成普通战争（武器、谋杀、屠杀）死前原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

就是美国的地狱火斩首武器，也是从外部降临的死神，确切地说是绝对收敛的死前武器；可731病毒生物武器就不同，其是预设死亡的来自地狱的死亡召唤、没命招呼。

综上所述，共产党归根结底就是自带纽伦堡大审判的死神地狱集中营害人害己，百年来屠杀几十个国家超过20亿人，而且全是预设死亡的死后行刑大屠杀。

3. 党魁弄党世界末日或自己末日、党魁入党让人民为了自己（为人民币服务）原则、党魁不信共产党原则

共产主义理想及其所谓的真理就连现任党魁都不相信，坦言出生在有绝对自由选择权的美国都不会选择加入共产党而是民主党或共和党，即不加入共党为人民谋福利而是加入名利场阵营的资本主义政党为自己谋名利，那么，他出生在没有任何自由选择权的中国为什么会加入中共呢？

党魁 W 在不需要付出任何代价或承担任何责任的情形下不可能加入共产党为人民谋福利、为世界追求正义，那么，党魁 W 的基本点不具有任何为人民谋福利的成分（对人民裸奔）而具有为自己捞名利的基本点（最自己新装置、装填）。

然而，在需要为入党付出代价和承担牺牲责任的总和 Q 的中国，党魁 W 选择付出代价承担牺牲责任加入共产党，此时，如果这是合理的，那么，其入党报酬 R 必然大于或等于付出的代价和承担牺牲责任的总和 Q ： $R > Q$ ，即入党只能是让人民为了自己谋福利、为了从人民中危机谋取更大的红利回报，从而构成党魁入党让人民为了自己（为了自己、获得性、一切为了自己、为人民币服务）原则、党魁入党党为自己服务（党为自己所用）原则、党魁不信共产党原则、党魁弄党原则。

众所周知，计算数学表明，共产党是一个自带无限纽伦堡大审判的邪恶政党，即罪责 $Y \rightarrow -\infty$ ，党魁 W 弄党必然凌驾于负无限大的绝对值之上，即 $W < -\infty$ 、 $|W| > \infty$ ；然而，事实上是负无限大的绝对值之上不可能再存在着任何事物包括 $|W|$ 否则无限大即不是无限大，结果只能是党魁 W 毁灭一切后毁灭自己，在国家资源和中俄同盟的输血下必然导致世界末日和自己同归于尽或单独承担的末日，从而构成党魁弄党（世界）末日原则。

习不信共产党，入党只为抓权力

今天（8日），日本中央公论新社发表了新书《安倍晋三回忆录》。其中收录了安倍生前大约36小时的受访内容，包括与外国领导人之间的对话，已经在内政方面身为史上最长期首相的执政秘辛。据《日本经济新闻》和《产经新闻》报导，安倍在2018年前后与习

近平会面。安倍在书中回忆，习近平曾说过，如果生在美国，应该不会加入美国的共产党，而是加入民主党或共和党。在安倍看来，习近平的这些脱稿说出的内容，反映出“习近平不是因为思想信条加入了中国共产党，而是为了掌握政治权力才加入共产党。”安倍认为，习近平“是强烈的现实主义者”。安倍的意思是说，习近平其实并不相信共产党的所谓信条，说白了就是习近平不相信中共。加入中共组织，是因为他想得到中共组织里面的政治权力。

此外他还提到了美国前总统川普，他认为川普“其实是一个对军事行动抱消极态度的人”。川普在“拚命想隐藏本性”，因为不能让北朝鲜知道这件事，那将不利美国对朝鲜的施压。

我们都知道，在中共的政治体系中，只有加入中共组织，才算做是中共的自己人。也只有中共的自己人，才有可能得到一些权力。也就是说，加入中共就是一块跳板。其实就我对中共官员们的了解，加入中共是为了捞到好处的人不是少数。有很多人他们并不相信中共，但是他们认为，如果不加入中共，就当不了官，不能出人头地。所以很多人都是削尖了脑袋往里钻，想尽了办法要当官。如果用安倍的话说，这样的中共官员都是非常“现实”的，“是强烈的现实主义者”。他们当初为了入党、为了当官，不得不给上面送礼。当他们如愿以后，就会成倍的从百姓身上往回“捞”。不知道大陆民众、特别是普通的中共官员或者小粉红们听了这些后是什么想法。这就是现实，这就是中共官场的真实写照。

那些想尽办法入党的官员，都是人在曹营心在汉。他们并不是像宣誓时声称的“为共产主义事业奋斗终生”，那是骗鬼的。如果没有利益，他们才不会去入什么党呢。所以那些一心爱党的小粉红们，是不是有点要晕啊？这样的一个连中共党魁都不相信的党，你还为他卖命干啥？别听中共官员忽悠，还是那句话，你在什么问题相信中共，就可能在什么问题送了小命。

4. 拜登怒烹断头菜：「姜母鸭」、「治大国如烹小鲜肉」猪头肉、「治大国如烹小鲜肉」

2月7日，拜登在发表《国情咨文 State of the Union》时说，世界第二的习的位置还有谁愿意坐？还有谁羡慕习（权势和地位）？即习已经成为全世界过街老鼠，或者引起绝对邻避效应，如同开殡葬用品店的。发表咨文过程中，拜登成为共和党议员严重人身攻击的靶点，随即凶狠地发火下手烹饪了的一道反击共和党议员的菜：姜还是老的辣的「姜母鸭」，拜登是公的，因此下手的一定是雌性的「姜母鸭」A，以此堵住共和党的悠悠之口；话锋一转，拜登「治大国如烹小鲜」的匪首烹饪成无人敢置换的「治大国如烹小鲜肉」的猪头肉B（实在是老了点）；再者，拜登用F-22向「流氓气球」开火，共党瞬间秒变「治大国如烹小鲜」C的入侵美国主权之敌，上述A、B、C三道菜成为恶习中共的断头菜：最后的晚餐，因为三道菜是死刑犯的最后晚餐，从而构成拜登怒烹断头菜原则。

蓬佩奥则说他是「全世界最危险的人」；以色列前总理兼先知内塔尼亚胡则将其及共党内定为「开除球籍」的犯罪组织，无论如何，「全世界最危险的人」及其组织在内忧外患的无限追责压力之下最后一定死得最惨，从而构成拜登国情咨文打老鼠原则。

拜登被中共释放出被中共所挟持，有损尊严，为尊严而战成为拜登最迫切需要的灵魂之战，因此，拜登政府是对中共的开火政府，一场摧毁全世界的末日战争——人狗大战即将不可遏制地爆发。拜登家可能又要死条狗了，到时候可能又要忙坏蔡英文连夜舔狗了。不是一家人不进一家门，两党一家亲的根源其实都在拜登身上。

拜登《国情咨文 State of the Union》II

2月7日晚上，拜登发表了任内的第二次国情咨文。部分民主党议员对拜登的演讲给予了支持，众议员阿米·贝拉表示，拜登的演讲是“积极”和“乐观”的。不过也有民主党议员不接受拜登的说法。比如众议员亨利·奎利亚尔就对拜登提出了批评，他认为在美国生产能源很重要，不要让能源公司成为“敌人”。

不过对拜登的不满，更多的是在共和党议员中。在拜登的演讲中不仅遭到共和党议员的多次嘘声，甚至有共和党众议员高声对他喊“骗子”。这一幕是在拜登提到共和党支持的提案，可能导致削减一些社会保障和医疗保险等福利项目。随即作风泼辣的乔治亚州众议员玛丽乔·泰勒·格林站了起来，她用手指着拜登大喊“骗子！”马上有一些议员跟着应声附和。

格林大声喊道，“中国（中共）在对我们进行间谍活动！”后来又喊“确保边境安全！”拜登的演讲被打断了，他有些困惑的表示，“任何怀疑我的人，请与我的办公室联系”。

在拜登的演讲之后，资深共和党参议员泰德·克鲁兹告诉《大纪元时报》，“我认为，当他说美国的敌人今天比以往更弱、他正在对抗中国（中共）时，这是不幸的”。克鲁兹说，“可悲的是，当一个中共间谍气球在美国上空盘旋了一个多星期时，整个世界都在嘲笑总统……我们应在它进入美国领空的瞬间将它击落”。参议员乔什·霍利也认为拜登在这个问题上的描述是错误的。他说“我认为，他完全没有对美国人民坦白。就上周的事件而言，他的政府未能阻止中国（中共）。”

从共和党人的反应来看，在对拜登执政不满的方面很多。但在所有的不满当中，“对中共软弱”似乎是共和党议员们的共识。换句话说，共和党人认为，拜登应该对中共更强硬一些。有意思的是，以前都是力挺拜登的美国有线电视新闻网 CNN，这次似乎改变了立场，也认为拜登对中共不够强硬。

报导中表示，拜登在国情咨文中谈及中共的问题，应该提到台湾。但是拜登的全程演讲只字不提台湾，“可能是为了避免造成更大的紧张局势”。也就是说，CNN 认为，拜登可能存在顾虑，不愿意跟北京的关系太僵，以避免摩擦进一步升温。

不过拜登自己并不这么认为，他甚至认为自己是这个世界上唯一对中共强硬的人。

自言对习近平强硬，拜登发火了。在拜登 73 分钟的演讲中，中美关系是一个重要部分。拜登表示，在他上任前，人们都说中共的力量如何不断增强，美国落伍了，但“再也不是这样了”。拜登称他曾经与习近平“多次亲自交谈，美中寻求竞争，而不是冲突”。他表示为了美国强大，会投资在中共意图主宰的产业，推动美国的创新发展、把握未来。“保护我们的先进技术，以免它们被用来对付我们”。

拜登称美国正在为更多的自由、更多的尊严和更多的和平而努力，不仅是在欧洲，而是在世界各地。他表示美国正处于几十年来最强大的地位，“可以跟中国（中共）或世界上任

何其它国家竞争”。拜登还说，“在过去两年里，民主国家已经变得更强大，而不是更弱。独裁政权变得更弱，而不是更强大。”他呼吁“赢得与中国（中共）的竞争应该让我们所有人团结起来。我们在全世界都面临着严重的挑战”。

在结束中共部分的内容时，拜登还一度脱稿、表情严厉、眼神凶恶的反问，“对我说出一个想与习近平换位置的世界领袖，说出一个来。”这是从字面直翻的意思。实际拜登这里像是在说，只有他才可以撼动习近平的位置。换句话说，拜登认为这个世界上，他是唯一对习近平强硬的人。当然也有人认为，拜登是在指中共的处境相当糟糕，在全球不受欢迎。接着拜登更强势的说，“绝不要赌美国会输”。

从电视画面中看，拜登在这里明显是发火了。发火的具体原因我们不知道，但应该与共和党议员对他进行指责有关。特别是关于中共间谍气球，共和党议员对他的批评相当猛烈。对中共“间谍气球”事件，拜登演讲中也提到了。不过拜登没有提到“气球”两个字，也没有提处理过程和人们的批评，只是含混的说了处理中共流浪气球的结果。拜登说“正如我们上周明确表示的，如果中国（中共）威胁我们的主权，我们将采取行动，保护我们的国家。我们做到了”。

其实拜登政府对中共的态度，我们不必太关注他的表述，而应该看白宫怎么做。共和党掌控众议院后，拜登的外交政策、特别是对中共的政策如果不够强硬，那可能就会受到制衡，现在共和党议员们的反应，已经说明问题了。所以今后我们可能会看到，即使拜登不情愿，可能也没有办法了。即便他不是真心，也不得不对表现出一种强硬姿态，否则在其他议题上想得到共和党议员配合，难度是非常大的。

因此在接下来的执政中，不管是为自己执政还是为了民主党角逐下届总统，如何对中共，拜登的选项已经很少了。中共想欺负拜登政府，恐怕以后越来越难了。其实共和党议员也好，拜登本人也好，他们在提到中共的时候，都重点说到了习近平。特别是拜登，他的表述中，俨然把习近平看作是这个世界上除他之外的最厉害的人。

5. 交战无规则原则、三光战争、三级战争、三级战争（阶梯）收敛（耗尽、聚变）原则、和平唯一确定原则、T(3×3×3)矩阵军事（战争、国家安全）化原则

任何规则都是有一定限制之理性的，即属于相对的、有限的，从而构成规则相对原则；依据依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，交战是主动出击之不匹配之绝对的，从而构成交战绝对原则，综上所述，依据矛盾律，交战不可能有规则，从而构成交战无规则原则。欧美设置了日内瓦公约等交战规则，实际上却寡有成效，如二战中日军在中国的南京大屠杀就是例证，因为战争早已激发了兽性；人们不重蹈覆辙的唯一之路就是保持和平而没有战争，最好的交战规则是没有交战之和平或者没有规则之速战速决，称之为规则战争，从而构成最好交战规则为没有交战之规则或者没有规则之交战原则。

任何罔顾真理的良好愿望往往都是好心办坏事，交战规则就是其中之一。安杯晋三的脱亚入欧就是一种错误的选择。

现在，人类的命运掌握在低智商且有问题的文盲手上，全中国和全世界都陷入前所未有的末日危机当中。

胡志明小道（Ho Chi Minh Trail）的春季攻势、斯大林格勒保卫战的冬季攻势，开辟了心理战场（即主体战场、决定投降与否的最后战场）和安全战场（即制高点战场、基准战场），是战争的最后战场和最高战场：打的是心理战和技术战（能力战、心理制高点战争），也就是说，战争分为三大类：本体上针锋相对的武力战争（欧洲战争大都如此、死前战争）、制高点战争（战略决胜的安全战争、女子防身术和共产主义国家的战争大都如此、预设胜利的死后战争）、主体战争（心理战争、越战和韩战的美军即败于此、二战中纳粹在苏联战场也是败于此、死后战争），称之为战争三分，从而构成战争三分原则，人类的军事史由此改写。

斯大林和共产主义国家发明了女子防身术的安全战争、制高点战争，而且是不见棺材不掉泪、不出结果不罢休，如现在的普京俄罗斯即是如此，美国不在战场上用战争打败它，普京和俄罗斯民族永远不言放弃，由此可见，安全战争上升到了不出最终结果不罢休的二次战争阶段，你美国不扫光所有的雷就脱不了身，此时，本地战争（包括制高点战争即危机战争）、出最终结果战争、纽伦堡扫雷战争（法律战争），称之为安全战争的三光战争即安全三光战争，从而安全战争三光原则（最终结果和烧光、抢光、杀光的日寇行径毫无两样）。除了应战，你还能怎么地？依此类推至于常规战争同理成立，它也上升到了针锋相对的本地作战、出最终结果战争、纽伦堡审判法律扫雷战，称之为常规三光战争，同时构成常规战争三光原则。

战争三分又三光，称之为九元（矩阵）战争、九级战争、 (3×3) 矩阵战争，从而构成战争九元（矩阵）原则、战争 $(n \times m)$ 矩阵原则，也就是说，现代战争已经进入矩阵时代而称之为矩阵战争，如同飞机发动机的矩阵发动机，现代军事学就此升级为矩阵军事学，依此类推至于 $n \times m$ ($n, m \in \mathbb{N}$) 矩阵战争、军事同理成立，人类从此进入矩阵战争时代。

共产主义国家发明了不仅仅是心理作战的专门渗透、腐蚀、近身肉搏战的主体战争（心理制高点战争），最怕死的恶习却进一步发明了蚂蝗见缝插针、同归于尽的混不吝死磕到底战术，即比照空战中的雷达锁定战术，由此而来，主体战争也上升到了针锋相对作战（渗透、挟持、裹胁、死后纠缠之切腹开膛、包括民意战争）、出最终结果战争、纽伦堡审判法律扫雷战，称之为主体三光战争，从而构成主体战争三光原则。

常规三光战争、安全三光战争、主体三光战争，统称为三光战争。常规战争三光原则、安全战争三光原则、主体战争三光原则，统称为战争三光原则，人类由此进入战争三分时代、战争三光时代：打光（阵地耗尽）即战场战争（纵深战争）、败光（弹药资源耗尽）即资源战争（产能战争）、脱光（人员耗尽、即人员战争）方能脱身，比照耗尽型的场效应管电路（如耗尽型 CMOS），一场悲剧，因此，三光战争又称为三级战争、耗尽型战争、（阶梯）收敛战争、聚变战争（氢弹战争），随之又构成三级战争（阶梯）收敛（耗尽、聚变）原则。

二战时，日本及其日军和纳粹德国皮痒得不得了，最后被美军收拾了，最后消停了；70年后，俄罗斯和恶习中共皮又痒了，四处找美国战略决胜，不收拾肯定不行了。人类命运的最大不幸往往就由这么几个疯子决定并带来的，由此可见，全世界每一个人的教育、精神健康和世界各国禁止战争的防范机制才是全世界的最高级别安全问题，称之为和平铁三角、不战争铁三角，从而构成不战争铁三角（和平铁三角）原则，因为，今天的三战末日危机就是由几个没有受过良好教育而不学无术的精神病疯子利用国家的防呆机制漏洞上位酿成的大祸，妥妥当当内接三角形：不学无术的文盲、疯子精神病、国家漏洞木马三位一体，随之构成末日铁三角、知识精神机制死亡铁三角、黄皮俄铁三角、末日三化厕、地狱铁三角、撒旦铁三角。

全世界就这几个祸害掌握着国家权力、资源和通道后，发起了以个人意志为核心的末日死亡争霸赛，一味求死，纳粹的德意志变成了如今恶魔投毒播疫、发动战争而狂笑的绝对纳粹得意志，称之为地狱得意志、撒旦得意志。

全人类构成了一个本征层面上的方程组 W ，其久期方程 U 等于零有解才是人类发展唯一确定正确的趋势，依据唯一确定绝对原则，和平是我们人类和世界万物唯一的选择；战争的差异化至上而必然导致久期方程 U 无解而支离破碎、分崩离析、天魔解体、血肉横飞，绝对不是人类应当有的任何选择，综上所述，和平是人们唯一确定的正确选择，从而构成和平先于一切原则、和平唯一确定原则、和平绝对原则。

二战中和二战后，苏联、越南、朝鲜、中共已经将常规战争提升到矩阵战争的层面并且赖以为生 70 多年；美军和北约军队则不识庐山真面目只缘身在此山中。面对矩阵战争时代的诸多全新要素：交战无规则 A 、武力战争 B 、制高点战争 C 、主体战争 D 和战场战争 E 、资源（产能）战争 F 、人员战争 G ，全世界民主、自由阵营的美军还只是属于物理战争，至少欠缺如下的 5 个死亡项目：规则战争 A 、制高点战争 C 、主体战争 D 、资源（产能）战争（如同归于尽战争） F 、人员战争 G ，而上述死亡项目恰恰是中俄的长处和看家本领，称之为矩阵战争时代的美军非矩阵化致命（死亡）缺陷、错误，从而构成美军非矩阵化致命（死亡）缺陷（死亡、先天不足）原则。

中俄军队缺少职业化的武力作战能力，但却在朝鲜战争、越南战争中都赢得了对美军的胜利，而至今美军还不知道自己错误在哪里也不知道对手已经将战争提升到了矩阵战争时代，也不完全不知道自己在喊着对共军进行降维打击时其实已经被野蛮而低级的共军、北韩军、越军给降维打击了，不仅输到家而且一输到底了，这就证明了打赢纳粹和日寇的美军的非矩阵化缺陷、错误是致命、失败以至死亡的，已经令美军在矩阵战争失盗沦为连落草为寇的土匪、乌合之众都不如的下三滥洗头军水平，称之为美军的洗头敬礼失败（低头敬礼失败、地板失败）即对共军、北韩军、越军低头敬礼投降，而美军也随之称为洗头军，名副其实睡如死兔。如果美军不觉醒而继续象龟兔赛跑中的兔子继续睡觉，其连在日本洗头的资格都会

被取消，美国则沦为名副其实的连乌龟都不如的龟国，从而构成矩阵战争时代美军洗头（乌龟）原则。

美军在伊拉克战场、阿富汗战场上都打赢了前3天却败在第4天，其充分证明美军至少在如下5个项目上是完全失败的：交战无规则A、制高点战争C、主体战争D、资源（产能）战争F、人员战争（法律战争）G，美军随之沦为为他人做嫁衣裳而端茶送水的制服服务员（丫环跟班）、机器人，同对获得最终利益并笑到最后的塔利班喊万岁致敬，已经不只是洗头敬礼那么简单了，津巴布韦的货币是全人类有史以来最大的耻辱，美军在阿富汗溃败大撤退中则成为全世界军队最大的笑尿，竟然也能有如此败法，称之为美军的俯首致敬（抬头不见）失败、摇头失败、鱼肉失败、砧板，美军随之称为令人叹息的摇头军、鱼肉军（再多的大鱼大肉也是别人家的菜），就象吃了摇头丸一样。如果美军也继续不觉醒，其无论在哪一层岛链都是伸头也吃一刀、缩头也挨一枪，然后直接被按在战略决胜的砧板上磨擦（敌人刀俎美军为鱼肉），绝对不是被按在武力战争的地板上摩擦那么爽，从而构成矩阵战争时代美军鱼肉军（摇头军）原则。也就是说，矩阵军事时代中失败的美军和鱼肉百姓的腐败军队的结局是一样深不可测的。

美军的洗头敬礼失败和俯首致敬（抬头不见）失败统称为抬头不见低头见失败，美军随之称之为抬头不见低头见部队，丢了二战中打败纳粹和日寇的胜利天花板，从而构成矩阵战争时代美军抬头不见低头见（失败）原则、矩阵战争时代美军地板砧板天花板失败原则。

二战中，美军打败了纳粹、日寇成就胜利的天花板，随之在朝鲜战争、越南战争中败在了共军和越军裤裆下的地板上（胯下之辱），接着伊拉克战场、阿富汗战场上败在了塔利班和共党战略决胜、措手不及的砧板上（板上钉钉即棺材之辱、连洗头都不可能了的切香肠礼仪），丢了二战中打败纳粹和日寇的胜利天花板；可是时至今日，西点军校、美军、美国参谋长联席会、以至所有历经事件和非历经事件的美国总统都不知道也无法理解的事实，显然，这是西点军校、美军、美国参谋长联席会、历届美国总统最大耻辱，归根结底，就是全世界迄今为止没人能将军事从冷兵器时代、热兵器时代、核武器时代提升到矩阵军事时代，东点军校必须马上开业，否则世界大战的后果不堪设想。

由此可见，承担着决定世界命运的美军面对的不仅是中俄结盟A更是矩阵战争时代的盲区B和无规则战争C：特洛伊木马战争（Trojan War、被中共渗透的战争）、疯人院战争、后果不堪设想也不可预测的盲战（面对愚迈无知战犯的战争），即无规则战争，上述中俄结盟A、矩阵战争盲区B、无规则战争C，统称为末日矩阵战争（瘪三）铁三角，也就是说，末日战争首先是一场矩阵战争，然后才是一场瘪三战争、铁三角战争。

如果美国不立刻对美军进行矩阵战争AI训练，美军将从二战战胜纳粹和日寇的天花板跌落到朝鲜战争、越南战争的地板a上，然后再被现代化肉联厂的渗透、挟持输送带送到伊拉克战场、阿富汗战场的切割砧板b上，最后被邪恶轴心用刀叉一口一口地吃掉即桌面层面（餐桌）层面c，这就是比照牛排的美国军排的标准化生产流程，称之为美国军排三部曲（三部曲）：人头落地的地板a层面、深加工的切割砧板b、餐桌层面c，从而构成美国军排三

部曲（三步曲）原则。更有甚者，美军在成为军排之前或之时，全世界就已经被核武战争所毁灭了。

现在，不学无术的文盲、疯子精神病、国家漏洞木马掌握着全中国以至全世界的末日命运，这是全世界第一大问题，如果阴狠毒辣的精神病、文盲、死刑犯不掌握国家资源，最多也就是黑手党老大那么个祸害，绝对不可能导致世界的末日灭绝或者什么摧毁世界秩序的战略决胜，由此可见，全世界的末日第一问题死结是文盲、疯子精神病当国和美国存在漏洞被无限渗透、挟持，称之地狱一号灾星、地狱一号宪章。

胡志明小道（Ho Chi Minh Trail）的春季攻势、斯大林格勒保卫战的冬季攻势为武力战争之上的制高点战争和主体战争和相应的国家安全：武力战争（军事、国家安全）、制高点战争（军事、国家安全）、主体战争（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三分原则。

日军和苏军共同创造了本地作战（军事、国家安全）、出最终结果战争（军事、国家安全）、纽伦堡审判法律扫雷战（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三光原则。

朝鲜战争、越战是地板战争（军事、国家安全），伊拉克战场、阿富汗战场的战争是砧板战争（3天战争、军事、国家安全），最后得利的塔利班和中共的胜利战争是餐桌战争（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三部曲（三步曲）原则。

战争三部曲（三步曲）中的每层战争（军事、国家安全）包括战争三分和战争三光矩阵元，从而构成一个 $3 \times 3 \times 3$ 的矩阵 $T(3 \times 3 \times 3)$ ，称之为 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵战争（军事、国家安全）或 333 矩阵战争（军事、国家安全）、矩阵战争（军事、国家安全），依此类推至于任意阶矩阵同理成立，从而构成战争（军事、国家安全） $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵原则。

战争从非矩阵的冷兵器时代、热兵器时代、核武战争时代到二战后进入的矩阵战争时代，历经了 5000 年；但是矩阵战争直到今天我用计算数学分析才浮出水面。现在，不学无术的文盲、疯子精神病、国家漏洞木马掌握着全中国以至全世界的末日命运，全体美军、北约部队、中华民族愿意重建合法国家政权的将士们，都必须立刻紧急接受 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事规范和 AI 训练，才有可能打赢这场最后的战争，为什么呢？

二战中打败纳粹和日军的天花板美军，在朝鲜战争、越战的制高点战争中都是失败的，在伊拉克战场、阿富汗战场的砧板战争又失败了（前三天成功第四天失败）；与此同时，现在这场末日战争包括交战无规则 A、制高点战争 C、主体战争 D、资源（产能）战争 F、人员战争（法律战争）G 等，依此类推，美军必将继续保持失败，继续丢掉二战中美军战胜纳粹和日军的军事天花板而变成军事天花，被打得要多惨就有多惨，从而构成美军三战三败原则、美军非矩阵训练军事天花原则：朝鲜战争、越战失败 P，伊拉克战场、阿富汗战场失败 Q，与中俄的末日战争失败 R。

为了全人类的自由、民主和拜登为之深深痛苦而切肤之痛地提出的尊严，美国总统和参谋长联席会议必须立刻下令进行 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事训练、AI 训练和规范；希望建立起合法的中国政权的全体将士们也责无旁贷：要么天花，要么天花板，二者完全不相容而构成军

事不相容原理（原则）、泡利不相容原理（Pauli exclusion principle）军事化原则、T(3×3×3)矩阵军事（战争、国家安全）化原则。

6. 文盲（精神病）血统至上当官（当国家主席）否定（绝对归零、血肉横飞、断子绝孙）原则

血统是基于血缘特征的，是差异化的，如果文盲、精神病凭借着血统也能当官、当国家主席，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即属绝对的，差异化至上的，任何相互的本征关系即被绝对归零的，此即表明其不具备任何领导国家的合法性，从而构成血统至上否定原则、文盲（精神病）血统至上当官（当国家主席）否定（绝对归零、血肉横飞、断子绝孙）原则。差异化的血统也不可能作为领导本征关系的国家之合法性，后者是无分别的，因此，能力先于一切是第一位置。

古代人们做土匪抢劫老百姓大多是饥荒年代迫不得已的，现在土匪是常态化以抢劫老百姓、奴役人民以至活摘器官为职业。共产党骂犹太人是守财奴，因为一分一厘都是他们自己赚的钱；共产党大手大脚无限制花的却是民脂民膏，都是他人的血汗钱。他人的血汗钱共产党不珍惜，还嘲笑犹太人自己赚的血汗钱，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，即属绝对罪行，一定会有报应。

恶习用祖传的 731 生物武器害死全中国人民、毒死全世界。全人类有史以来死亡人数最多的第二次世界大战死亡了七千多万；大家看看中共 2022 年投毒播疫就导致 1.1 亿~2.1 亿死亡，美国调查记者去的贵州、云南、四川西南三省农村就有超过 1 亿人死亡（按 30~50% 的死亡率计算），远远超过第二次世界大战的死亡人数，可见，人祸总是远远高过天灾。

全世界有史以来，多少人叫经国、纬国、定邦、安邦、安国、保国……但没有一个实现的；我是文王的《周易》预言的唯一一人：「大明始终，六位时成，时乘六龙以御天」、「乃统天」、「万国咸宁」的天帝亲临；同时也是伏羲《连山易》里预言的唯一一人。反观狗共、恶习、恶习身边的任何一条狗、不用亲自上厕所的大便高手、老毛、周恩来等，没有一个在周易、《推背图》有名号的，还和我比什么？先找出一个名号出来再说也不迟啊，懂吗？

《周易·乾·象》：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

有谁能帮我脱离狗共的，必奖 1000 亿美元。我的职责是万国咸宁，不需要如此被狗共的狗官任意谋杀的。

全世界唯一一个安装完全防火墙的国家就是中共国，唯一一个地震不允许外国救援队救援的也是中共国，侵犯美国领空与核武器主权的也是狗共，不立刻最终解决一定全世界悲剧，美国清醒。